

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA STARTAP LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Nilufar Davlatyarova Toxirova

Toshkent amaliy fanlar Universiteti

“Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi” kafedrasida assistenti

+998 93-747-08-89

nilufar.davlatyarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900853>

Annotatsiya. Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda izchil rivojlanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu jarayonning ajralmas qismi sifatida startap loyihalarining rivojlanishi, innovatsiyalarni joriy etish va raqamli iqtisodiyotning kengayishi o'rin olgan. Startaplar iqtisodiyotning turli sohalarida yangi texnologiyalar va biznes-modellarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va investitsiyalarning jalb qilinishini ta'minlaydi. Shuning uchun startaplarni moliyalashtirish va ularga innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi 2022 — 2026-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasining yuqori texnologik va ilm-fanga asoslangan yangi va zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini hamda yuqori ish haqiga ega ish o'rinlarini yaratish orqali uzoq muddatli yo'nalishlari hamda rivojlanish dasturlari belgilab berilmoqda.

Kalit so'zlar: Startap loyihalari, innovatsion modellar, raqamli platformalar, Crowdfunding (omma mablag'lari yig'ish), venture capital (riskli kapital), angel investorlar, innovatsion texnologiyalar.

Keywords: startup projects, innovative models, digital platforms, crowdfunding, venture capital, angel investors, innovative technologies

Ko'plab startaplar dastlabki bosqichda moliyalashtirish muammosiga duch keladi. Bir nechta fondlar yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lib, ular qanday loyihalarni tanlashi va startaplarda nimani qidirishini tushunish muhimdir. O'zbekistonda startaplarni moliyalashtirishga oid yangi yondashuvlar va modellarni ishlab chiqish, ularni yanada jadal rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bunga quyidagi innovatsion modellarning qo'llanilishi o'z ta'sirini ko'rsatmoqda:

Raqamli platformalar va crowdfunding (omma mablag'lari yig'ish). Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar yordamida startaplar uchun moliyalashtirishni osonlashtirish, investorlar va tadbirkorlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni yo'lga qo'yish mumkin. O'zbekistonda ham crowdfunding platformalari faoliyat yuritmoqda, ular orqali kichik va o'rta startaplar o'z loyihalarini omma oldida taqdim etib, zarur mablag'ni yig'ish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu usul, ayniqsa, yangi va o'ziga xos g'oyalarga ega bo'lgan startaplar uchun samarali hisoblanadi.

Venture capital (riskli kapital). Venture capital - yuqori xavfli investitsiya qilishga tayyor bo'lgan investorlardan moliyalashtirishni jalb qilish usuli. O'zbekistonda riskli kapital bozorining rivojlanishi startaplar uchun muhim o'zgartirishlar kiritmoqda. Innovatsion texnologiyalarni yaratish va rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar orqali iqtisodiyotda yangi sohalar paydo bo'lmoqda.

Angel investorlar (farishtalar investorlar). Angel investorlar – startaplarni boshlashda va dastlabki bosqichda moliyalashtirishni ta'minlovchi shaxslar yoki guruhlar hisoblanadi. O'zbekistonda angel investorlar tarmog'ining kengayishi, innovatsion startaplar uchun ko'proq imkoniyatlar yaratmoqda. Bunday investitsiyalar yuqori riskli bo'lishi mumkin, lekin muvaffaqiyatli loyiha paydo bo'lgan taqdirda, ular katta daromad keltirishi mumkin.

Davlatning qo'llab-quvvatlashi. O'zbekiston hukumati startaplarni rivojlantirish va ularning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun bir qator yengilliklar va imtiyozlar yaratmoqda. Masalan, startaplar uchun moliyaviy va soliq imtiyozlari, maxsus dasturlar va grantlar taklif etilmoqda. Bu esa kichik biznes va startaplar uchun muhim rag'batlantiruvchi omil bo'lishi mumkin.

Startaplar O'zbekiston iqtisodiyotiga bir nechta yo'nalishlar bo'yicha ta'sir ko'rsatadi:

Birinchidan, innovatsion texnologiyalarni joriy etish jihatdan: Startaplar yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, ularni amaliyotda qo'llash va ishlab chiqarish jarayonlariga integratsiya qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Ikkinchidan, yangi ish

o'rinlari yaratiladi. Startaplar ko'pincha yangi bizneslarni yaratish va yangi ish o'rinlarini ochishga sabab bo'ladi. Bu nafaqat ish bilan ta'minlangan shaxslarning daromad olishiga, balki mamlakat iqtisodiyotining umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Uchinchidan, bu raqobatni kuchaytiradi. Startaplar iqtisodiy tizimda raqobatni oshiradi, bu esa mavjud kompaniyalarga o'z xizmat va mahsulotlarini yaxshilashga undaydi. Natijada, bozor sharoitlari yaxshilanadi va iste'molchilarga yuqori sifatli mahsulotlar va xizmatlar taqdim etiladi. To'tinchidan, yuqori malakali kadrlar tayyorlashga turtki bo'ladi. Startaplar ilmiy va texnologik rivojlanishni talab qiluvchi sohalarida faoliyat yuritadi. Bu esa yangi avlod mutaxassislarini tayyorlashga yordam beradi, natijada mamlakatdagi bilim va malakali ishchi kuchi rivojlanadi. Beshinchidan, investitsiya oqimi kuchayadi. Startaplar iqtisodiyotning yangi va istiqbolli sohalariga investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa mamlakatga xorijiy investitsiyalarni olib kirish va iqtisodiyotni diversifikatsiyalashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda shuni qayd etish lozimki, O'zbekistonda startaplarni moliyalashtirishning innovatsion modellari iqtisodiyotning yangi va istiqbolli sohalariga yondashuvlarni kiritish bilan birga, o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitda biznesning o'sishini ta'minlaydi. Yangi moliyalashtirish modellarini joriy etish va ularni kengaytirish, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish, mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiyalash va raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. O'zbekistonda startaplar sohasidagi infrastrukturaviy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi rivojlanishi davom etishi kutilmoqda, bu esa kelajakda iqtisodiy barqarorlik va farovonlikka xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xusanov, B. O'zbekistonda startaplarni rivojlantirish: Amaliy yondashuvlar va strategiyalar. Toshkent-2022: Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi.
2. Abduqahhorov, M. Riskli kapital va venture investitsiyalari: Teoriya va amaliyot. Toshkent-2021: O'zbekiston iqtisodiyot akademiyasi.
3. Jumaniyozov, R.. Crowdfunding va startaplarni moliyalashtirishning yangi modellari. Toshkent-2020: Yangi O'zbekiston nashriyoti 2020
4. OECD (2023). Innovative Financing for Startups: Global Trends and Practices. OECD Publishing.
6. Kholmatov, F. Davlat tomonidan startaplarni qo'llab-quvvatlash va ularning iqtisodiy ta'siri. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Tashkent-2023.
7. World Bank (2022). Fostering Innovation and Entrepreneurship in Developing Economies: The Role of Financial Support. World Bank Group.
8. Khan, S. (2021). Digital Platforms and the Future of Startup Funding in Emerging Markets. International Journal of Economics and Business, 8(3), 45-58.